

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

2024

3-сан

*Ўзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындагы
Жоқарғы Аттестация Комиссиясы Президиумының
25.10.2007 жыл (№138) қарары менен дизимге алынды*

*Қарақалпақстан Баспа сөз хәм хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге алынды.
№01-044-санлы гүўалық берилген.*

Нөкис

3-сан 2024

март

Шөлкемлестіріушілер:

*Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириу Министрлиги,
ӨЗПИИИ Қарақалпақстан филиалы*

Редактор:

А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ	Хушбоқ НОРБЎТАЕВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ	Улфат МАҲҚАМОВ
Айтмурат АЛЬНИЯЗОВ	Уролбой МИРСАНОВ
Сапардурды АБАЕВ	Сафо МАТЧОН
Адхамжон АБДУРАШИТОВ	Шукурулло МАРДОНОВ
Хайрулла АЛЯМИНОВ	Камаладин МАТЯКУБОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ	Арзы ПАЗЫЛОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ	Барлықбай ПРЕНОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ	Раьно ОРИПОВА
Интизар АБДИРИМОВА	Бахтиёр РАХИМОВ
Тўлқин АЛЛАЁРОВ	Фуркат РАЖАБОВ
Марифжон АХМЕДОВ	Светлана СМИРНОВА (Москва, Россия)
Умида БАҲАДИРОВА	Дилшода САПАРБАЕВА
Фархад БАБАШЕВ	Феруза САПАЕВА
Ботир БОЙМЕТОВ	Зайниддин САНАҚУЛОВ
Гулзода БОЙМУРОДОВА	Қаххор ТУРСУНОВ
Шахло БОТИРОВА	Амина ТЕМИРБЕКОВА
Маманазар ДЖУМАЕВ	Нурзода ТОШЕВА
Асқар ДЖУМАШЕВ	Қуанишбек ТУРЕКЕЕВ
Мухтар ЕРМЕКБАЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Тажибай УТЕБАЕВ
Алишер ЖУМАНОВ	Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Гүлнара ЖУМАШЕВА	Мамбеткерим ҚУДАЙБЕРГЕНОВ
Холбой ИБРАГИМОВ	Амангелди КАМАЛОВ
Шохида ИСТАМОВА	Воҳид КАРАЕВ
Умида ИБРАГИМОВА	Гулмира ҚАРЛЫБАЕВА
Лола ИСРОИЛОВА	Ризамат ШОДИЕВ
Алима КЕНЖЕБАЕВА (Тараз, Қазақстан)	Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Ярмухаммат МАДАЛИЕВ (Шимкент, Қазақстан)	Рустам ФАЙЗУЛЛАЕВ
Меруерт ПАЗЫЛОВА	Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Асқарбай НИЯЗОВ	Тармиза ХУРВАЛИЕВА
Сабит НУРЖАНОВ	Умид ХОДЖАМҚУЛОВ
Захия НАРИМБЕТОВА	Жавлонбек ХУДОЙБЕРГЕНОВ
	Гулрухсор ЭРГАШЕВА
	Гавхар ЭШЧАНОВА
	Қонысбай ЮСУПОВ

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ӘДЕБИЯТ

Qurbonova B. B., Davlatova H.U. Muloqotda nutqiy aqtlarning aks etishi	8
Sayfutdinova D. P. Tilak nutqiy janrining tashkiliy va matniy kompozitsion tuzilishi	16
Halimova M. M. O'zbek tilida "head/bosh" konsepti lisoniy ifoda vositalarining nominativ maydoni	24
Matmusaeva H. "Aёllar adabiёti" tuшunчаси va aёl иждокор нигохи	31
Давлатова Х.У., Эргашев Ш. Jahon lingvistikasida bolalarning nutq oqitishi bo'yicha tadqiqotlar tahlili	39
Umaraliyeva J.U. Zavqiy asarlarida qo'llangan toponimlar	46
Karimova S. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar nutqi va tafakkurining o'stirilishi	53
Azamatova O.O. O'zbek tilida artionimlarning qo'llanilishi	57
Xalilova Z. Frazelogik birliklar	61
Mamatkulova N. Bo'lajak filologlarning nutq madaniyatini shakllantirish uchun o'yin metodlaridan foydalanish	69
Maxmadiyeva G. Rus tili darslarida immersiv texnologiyalardan foydalanish metodikasi	74
Навбатова Р. Узбекская проза 20-30 годов хх века: культурное наследие и новаторство	79
Миротин О., Умаров А. Индивидуально-авторское осмысление чеченской войны в романе А.А. Проханова «Чеченский блюз»	85
Умаров А. Технологии обучения русскому языку с использованием аудиовизуальных средств	91
Бегалиев Ш.Ю. Алгоритм в обучении грамматическим явлениям английского языка	95
Yuldashev N., Dr. Danish Ather. Methodological foundations of automated question generation (ASY) for learning management systems using artificial intelligence (SI) and natural language processing (TQI)	101
Kakhorova M. Learning medical terminologies is not as difficult as it sounds	108
Utambetova A. Scientific and methodological foundations for improving communication skills using the scaffolding method when teaching a foreign language	113
Avalboyeva M. Q. Formation and classification of the lexical layer of the language	121

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Abdug'aniyev O.T. Yangi O'zbekiston ijtimoiy taraqqiyotida talaba-yoshlarni umuminsoniy qadriyatlariga oid kompetentligini rivojlantirish	130
Shadiyeva N. Aqli zaif bolalarga matematikani o'rgatishning samarali usullari	136
Toshpulova N. Eshitishda nuqson bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlarda o'yin texnologiyalari	145
Meliqo'ziyeva M., Abdullajonova Sh. O'zbekiston Respublikasida pedagog shaxsiga qo'yilgan talablar va uning konseptual asosi	154
Mirzayev Sh. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim me'yoriy hujjatlarini takomillashtirish muammolari va istiqbollari	159
Abdullaeva S., Yuldasheva M. Dual ta'lim tizimining avzaliklari va ta'lim sifatiga ta'siri	165
Oqnezarov T., Kadirov T. O'qituvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslari	171
Jo'rayev F. Deviant o'smirlar bilan ishlashda ijtimoiy sheriklik tizimi	176
Muxiddinov O. Milliy tarbiyaning o'rta maktab yuqori sinf o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va sifatiga ta'siri	182
Isayeva G.P. Hoja Axmad Yassaviyning komil inson haqidagi qarashlari tahlili	188
Нурбоев Ш. Халқ дostonларини ўрганишда илмийлик тамойили	193
Pirmanova G. O'smirlarning intellektual va ijodiy faoliyatini rivojlantirish	197
Nurmatova F. Tibbiyot oliygohlarida rus tili fanini xorijiy talabalarga chet tili fan sifatida o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	205
Ismoilov T. Vaziyatga va auditoriyaga qarab verbal muloqot uslubini moslashtirish qobiliyatini rivojlantirish	210

Turg'unov M. Talabalarni aksiologik yondashuv asosida kasbiy pedagogik faoliyatini metodikalarda ko'rish	215
Qodirov A. Kommunikativ kompetensiya bo'yicha milliy va xalqaro modellar va ularni ixtisoslashtirilgan maktablar sharoitida amaliyotga joriy etish	219
Mamadov N., Jumayev A. Kompetentlikka asoslangan yondashuv orqali pedagoglarni kasbiy rivojlantirish masalalari	226
Namozova D. Bo'lajak musiqa o'qituvchisi kreativ kompetentligini oshirish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik talablari	231
Qirg'izov I., Mamajonova D. Qadimiy sharq musiqa san'ati rivojida ayol xonandaligining nazariy asoslari	240
Rustamov I. Doira cholg'usining ijroviy uslublarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	247
Nasritdinova M. Artpedagogik yondashuv asosida bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining ijodiy kompetentligini rivojlantirishda qo'llaniladigan artpedagogik texnologiyalar	252
Abdusattorov A. Orkestr sinf darslarini olib borishda ta'lim samaradorligini oshirish	258
Nomonjonov B. Musiqa o'qituvchisini amaliy darslarga tayyorlashning dolzarb vazifalari	263
Karimova N.R., Abdukadirov I.A. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari	267
Nasrullayeva F. O'quvchilarda texnik idodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish va uning o'ziga xos xususiyatlari	272
Tillabayeva G. Taym-menejment texnologiyasini rivojlantirish boshqichlari	277
Axmedov A. Bo'lajak psixologlarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb muammo sifatida	281
Yo'ldosheva D. Akmeologik yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kreativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi	291
Raximova F. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida dars tashkil etish	298
Raximova F. Pedagogik-psixologik muammolarni hal qilish jarayonida bo'lajak o'qituvchining kasbiy tafakkurini rivojlantirish	303
Muminova D. Shark mutafakkirlarining manaviy merosida farzand tarbiyasi	311
Raxmatullayeva N. Ta'lim muassasasida o'quvchi-pedagog munosabatlarini mustahkamlash hamda korporativ etikasi rivojlantirish mexanizmlari	319
Mardankulov J. Ta'lim tizimida pedagogik innovatsion texnologiyalarning mohiyati	324
Pardayev O. Texnika oliy ta'lim muassasalari rahbar kadrlarining liderlik imkoniyatlarida kommunikativ faoliyatning nazariy asoslari	330
Ismoilova A. Bo'lajak o'qituvchilarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	335
Setsaliyeva I.I. Zamonaviy ta'limda kollobrativ ta'lim tushunchasi	340
Gulyamova N. Bo'lajak menejerlarda ijtimoiy faollikni shakllantirish	345
Qurbonova M.T. Talabalarida vatanparvarlikni shakllanishining pedagogik omillari	351
Bayjanova S.I. Inklyuziv ta'lim jarayonining pedagogik-psixologik jihatlari	355
Alimov A.A. Bo'lajak muhandislarni ni innovatsion faoliyatga tayyorlashni modernizatsiya qilish muammolari	360
Shomurotov B.X. Forsayt texnologiya metodlari tasnifi va ularning mazmuni	367
Taniqulov J. A. Jamoatchilik fikrini o'rganish metodologiyasi (media axborot tizim misolida)	377
Shernafasova H. R. Oliy ta'limda o'qitishni masofaviy tashkil etishda o'qituvchining imkoniyatlari	387
Pulatova O. X. O'quv jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy etish	393
Arzikulova S.F. Kredit-modul tizimi sharoitida ta'limni individuallashtirish jarayonini tashkil etishning nazariy asoslanishi	398
Teshabayeva D.M., Ababakirova M.Sh. Media olamida lisoniy kommunikatsiyaning mazmun mohiyati	403
Xojibekova M.A. Talabalarda muloqot kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	408
Turdiqulova L. Z. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shakllari	413

Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik rivojlantirish orqali fanni o'qitishga tayyorlash	418
Xoldarova I.V., Yuldasheva M.T. Boshlang'ich sinf yangi avlod darsliklarida fanlararo integratsiya	425
Ganiyeva D.B. Texnologik ta'limda kasb - hunarga o'rgatishni ilmiy tadqiqot ishlardagi tahlili	431
Elmurodov J.A., Matrasulova M.O. Zamonaviy boshqaruvda raqamli texnologiyalarning o'rni	435
Ma'mirova M.I. Ta'limning turli bosqichlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish	442
Сандназарова Т.М. Бўлажак технология ўқитувчиларининг лойиҳалаш компетенцияларини ривожлантириш босқичлари модели	448
Нумонжонова Ф. Механизмы совершенствования профессиональной компетенции будущих педагогов и воспитателей средствами сиббордной технологии	455
Шукуров Л. Применение информационных технологий в медицинском образовании: обзор и анализ	460
Наврүзова Е.П., Джалматова З.Д. Роль инновационных технологий при изучении русской литературы в эпоху «Трансмедиа»	466
Абдуллаева Н.С. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции у студентов аграрных направлений	470
Kim O.A. Microgroups on technology cooperation as an alternative to traditional training	475
Usmonova Sh.R. Classification of technical teaching aids and their functions	481
Qoraboyeva N. N. Main advantages and disadvantages of distance learning	486
Egamberdiyeva D.U. Psychological and pedagogical bases of use of designing methods in the process of teaching foreign languages	491
Nasritdinova K.T. Analysis and creation of an audiovisual teaching aid	497
Mukhamedjanova S., Rakhimova G. Games as a means of promoting young learners' speaking skills	502
Rejapov A.A. Principles of teaching as the main guideline in teaching activities	507
Toirov R.A. Methodology for analysis and self-analysis of teaching activities	512
Khurramov A.I. Developing the reading skills of visually impaired students using a task-based approach	517
Rametullaeva N. Pedagogical foundations of educating students in the spirit of love for the motherland by teaching historical works	527

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ХЭМ РУЎХЫЙЛЫҚ ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Abdufattoxova M. Yangi o'zbekiston umumiy ta'lim tizimida ustoz-shogird an'analaring ahamiyati va istiqboli	532
Mamajonov L. Mediatexnologiyalar asosida o'quvchilarda milliy g'urur, vatanparvarlik kompetentsiyasini rivojlantirish metodikasi	537
Kenjayev Sh. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish usul va vositalari	543

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Aliboev U. I. Matematik savodxonlikni rivojlantirishda dirixle prinsipi	547
Boymirov Sh. Oliy ta'limda fizika bo'limlarini muammoli o'qitishda materiallarni tanlash tamoyillari	552
G'ayipova G. Sifatli ta'lim - islohatlar natijasi	558
Sanaqulov F.R. Muhandislik yo'nalishi talabalarini fizika fanidan kasbga yo'naltirib o'qitishning metodikasi	562
Mirzamuratov B. F. Umumiy o'rta ta'limda fizikani o'qitishda temperatura va issiqlik mavzusini o'qitish usullari	574
Djurayev M. K. Kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ochiq ta'lim tizimini tashkil etish usullari	582
Абдуғафурова И. Использование HOUDINI и ZBRUSH в тандеме с 3DS max	589

Jumamuratov R. The importance of teaching chemistry in general secondary schools with the help of educational tools	597
Abdullayeva O. S., Abdullajonova N. N. Formation of a knowledge base of an intelligent information system based on analytical methods	603

БАСЛАЎШИ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Pardabayeva D., G'afforova Z. Intellektuallashtirish vositalar negizida bo'lajak o'qituvchilarni intellektual faoliyatga tayyorlash	612
Ziyayev A. Kichik maktab yoshi davrida mustaqil o'quv topshiriqlarini tashkil etishning ayrim masalalari	617
Uzoqboev X. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning tabiiy savodxonligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning roli	622
Sultanova N. Bolalarni zifunon shaxs etib rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning zarurati	628
To'raqulova M.B. STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limda qo'llash orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	632
Ziyayev A. Kichik maktab yoshi davri va estetik his-tuyg'u tarbiyasi	638
Qoraboyev H., Shodiyeva J. Boshlang'ich sinflarda uy vazifasi doirasida beriladigan badiiy asarlarni so'rash usullari	643
Abdulfattoxova M. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida "ustoz shogird" an'analarning metodologik asoslari	649
Сетсалиева И. Rivojlanish psixologiyasining predmeti	654
Olimova N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini xalq og'zaki ijodi vositasida o'stirish texnologiyasini takomillashtirish	663
Jo'rayereva Sh. Gap bo'laklari va ularning boshlang'ich sinflar darslikda qo'llanilishi	670
Sheraliyeva N. Boshlang'ich ta'limda tarbiya darslarini samarali tashkil etish texnologiyalari	675
Qodirova N. Alohida yordamga muhtoj bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida o'qitishda maktab va oilaning pedagogik hamkorligi	680
Xamidova S. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarida faslitorlik kompetitsiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	684
Ergasheva O. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini pirls baholash dasturidan foydalanish tizimi	689
Samatova M.K. Raqamli ta'lim muxitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ta'lim jarayonini baholash kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalar	695
Shomurodova N. 6-7 yoshli bolalarni axloqiy tarbiyalashda rivoyatlardan foydalanish metodikasi	701
Mustarova D. E. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining ekologik kompetentligini steam ta'limi asosida takomillashtirish	705
Калмуратова Х. Р. Технологии управления дошкольными образовательными организациями на основе модели бенчмаркинга	709
Нурбаева И.Т., Имамова Н.З. Содержание и сущность менеджмента качества дошкольного образования в педагогических исследованиях	718
Нигматова М. Современные аспекты развития речи детей дошкольного возраста	725

ТАСВИРИЙ САЪНАТ

Omarova A.Q. Qaraqalpaq milliy qosiqlarini izertleniwi hám rawajlaniw baǵdarlari	735
Jumayev I., Qayumova Z., Ubaydullayeva M. Talabalarga chizma geometriya fanidagi asosiy geometrik tushunchalarni nazariy va amaliy bilimlari aloqadorligini ta'minlash orqali boshlang'ich tushunchalarni o'rgatish	741
Hayitov J. Oliy ta'limda chizmachilik fanini raqamli texnologiyalar vositasida o'qitish	746
Raximova G. Tasviriy san'at iynalishi talabalarni kasbiy faoliyatga tayirlash	750
Ozodboyev I. Dars samaradorligini oshirishda multimedia vositalaridan foydalanish metodikasi	755

Turdaliyeva D. Ta'lim amaliyotida tasviriy san'atni o'qitish metodikasini rivojlantirish tendentsiyalari	760
Bekqulov Q. Muhandislik grafikasi fanlardan darsdan tashqari vaqtlarda mustaqil ta'lim olish va uni baholash tuzilmasi	765
Niyozmetov A. Chizmachilik fanini o'qitishda animatsion elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning bugungi holati va mavjud muammolar	772
Ergasheva D.Ch. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda kompyuter grafikasi texnologiyalaridan foydalanish qulayliklari	777
Raxmonjonov X.A. Oliy ta'lim tizimida muhandislik grafikasi fanlarini qiyosiy o'qitilishining asosiy xususiyatlari	783
Shukurova L. "Ustoz-shogird" an'anasi asosida bo'lajak mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash	788
O'rinov M. Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitilish texnologiyasi va rivojlanishi	796
Madaminov N. Zamonaviy va an'anaviy tasviriy san'at asarlarini integral qiyofasini shakllantirish	801
A'zamjonov A. Ranglarni inson omiliga ta'siri	806
Mamurov A. Ustoz – shogird an'anasi asosida badiiy kulolchilik ijodiy ustaxonasini yaratishning ahamiyati	811
Qurbonova B. Oliy ta'lim muassasalarida raqamlashtirish va raqamli texnologiyalar vositasida tasviriy san'at fanini o'qitish mazmuni	820
Karimov O. Tasviriy san'at asarlarini ishlash jarayonida kompozitsiyaning xususiyatlari	825
Xo'jayeva S. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy – pedagogik ijodkorligini rivojlantirish metodikasi	830
Атаханова С.О. Совершенствование методики преподавания инженерно-графических дисциплин	836

ФИЗИКАЛЫҚ ТӘРБИЯ ХЭМ СПОРТ

Сейдалиева Л.Д., Хайруллаева Н.Д. Бадий гимнастика спорт тури билан шуғилланувчи спортчиларнинг вестибуляр анализатор кўзгалишида вегетатив функциялар ўзгаришини текшириш	840
Karimov J. Mini - futbolchilarni o'yin va mashg'ulot jarayonida chidamlilik sifatini rivojlantirish yo'llari	850
Gilijova A. Talaбаларнинг касбий-амалий жисмоний тарбиясини инсонпарварлаштиришнинг ўқув фаолияти муваффақиятига таъсирини экспериментал ўрганиш	857
Xodjanov A.R. Yunon-rim kurashchilariga texnik usullarni o'rgatish	867
Berdiev Sh. Talaba-yoshlarning futbol bo'yicha texnik-taktik tayyorgarlik tomonlarini o'rganish muammolari	872
Anorqulov B. Talabalarda ommaviy sport tadbirlarini tashkil qilish va o'tkazish kompetentsiyasini rivojlantirishga innovatsion yondashuv	877
Tashpulatov F. Yengil atletika sport turini rivojlantirishda oliy ta'lim tizimida jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika turlarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish samaradorligi	882
Karimov F., Toshboyeva M. Para-dzyudochi qizlarning texnik va taktik harakatlari bo'yicha tezlashtirilgan mashg'ulotlar	887
Djabbarov A. Biomexanik tahlil asosida yadro uloqtirish texnikasini takomillashtirish samaradorligi	892
Raximov A. 15-17 yoshdagi futbolchilarni umumiy chidamkorliklarini aniqlash va rivojlantirish	896
Анашов В.Д. Малакали боксчиларни индивидуал техник-тактик ҳаракатларини ҳисобга олган ҳолда жангни олиб бориш манерасини аниқлаш	901
Хамраева З. Обоснование технологии физического совершенствования студентов средствами занятий бадминтона	905
Мухаметов А. Научно методические основы формирования интереса школьников к занятиям физической культурой и массовым спортом (на примере старшеклассниц)	911

JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH METODOLOGIYASI (MEDIA AXBOROT TIZIM MISOLIDA)

Taniqulov J. A.

*Samarqand davlat universiteti, Urgut filiali
gumanitar fanlar kafedrası, falsafa fani o'kituvchisi
falsafa fanlari bo'yicha, falsafa doktori (PhD)*

Tayanch so'zlar: jamoatchilik fikri, uni tashkillashtirish, boshqarish va nazorat qilish metodologiyasi, media ta'sir elementlari, axborot iste'molchilari, manfaatlarga qaratilgan axborot, dezinformasion axborot, jamoatchilik so'rovi, niqobli axborot, axborot matn, pozitiv jamoatchilik fikri.

Ключевые слова: общественное мнение, методология его организации, управление и контроль, элементы влияния СМИ, потребители информации, информация, ориентированная на интересы, дезинформация, опрос населения, замаскированная информация, информативный текст, позитивное общественное мнение.

Key words: public opinion, methodology of its organization, management and control, elements of media influence, information consumers, information of interest, misinformation, public opinion polls, masked information, information text, positive public opinion.

Kirish. Media axborot vositalari jamiyat ijtimoiy hayotiga kirib kelishi – jamoatchilik e'tiborini bir nechta muhim ijtimoiy masalalarga qaratilishiga olib keldi. Birinchisi, insonlar media axborot vositalaridan nafaqat davlat ishlariga oid faktik ma'lumotlarni oladi, balki “axborot iste'molchilari” bo'lmish jamoatchilik yangiliklarda o'ziga qiziq bo'lgan savollarni ham ma'lumotli, ham tasviriy hamda psixologik tomonlama “hazm” etadi. Masalan, gazetalar kundalik yangiliklardagi mavzularning dolzarbligi haqida ko'plab ma'lumotlarni taqdim etadi. Televideniye yangiliklarning muhimlik tomonlariga oid ko'plab maslahatlarni taqdim etadi.

Media axborot kontenti yetarli darajadagi ma'lumotlarni “aralashtirish”, “xaoslashtirish” asosida bir tizim bo'ylab, turli janrlarda taqdim etadi. Buning yaxshi tomoni shundaki, bitta platformada ham ma'lumotli hamda tasviriy axborotlarni olish mumkin. Ammo jamoatchilik ongiga salbiy ta'sir etish

imkoniyati ham aynan “media axborot kontenti” doirasiga kiradi. Chunki, ushbu platformada “xolis axborot”, “manfaatlarga qaratilgan axborot”, “jamoatchilik fikriga ta’sir etishni maqsad qilgan axborot”, “jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi axborot”, “jamoatchilik fikriga dezinformatson axborot”ni yetkazuvchi ma’lumotlar ombori mujassam etilgan. Yoki Valter Lippmanning “Public Opinion” asarida keltirib o’tilganidek, ommaviy axborot vositalari bizga aytishga qaror qilgan narsalarga asoslanib, u “e’tibordan chetda, ammo ko’z o’ngimizdagi dunyo sifatida gavdalanadi”. Ushbu fikr maqolada ommaviy axborot vositalarining ustuvor yo’nalishlari jamoatchilikning ustuvor yo’nalishlariga kuchli ta’sir ko’rsatishi misolida tadqiq etilgan bo’lib, ommaviy axborot vositalarining kun tartibidagi muhim unsurlari jamoatchilik ongida gavdalanishi bilan ahamiyatligi ko’rsatilgan.

Muhokama va tahlil. Media axborot vositalarining jamoatchilik fikriga ta’sirini o’rganayotganda tadqiqotchilar (ko’proq ijtimoiy soha olimlari) odatda jamoaviy, ya’ni umumiy muammolarga e’tiborni ko’proq qaratishadi. Bu albatta muammoga kompleks yondashuvni ko’rsatadi, ammo ko’p holatlarda asosiy masala chetda qolib ketishiga ham olib keladi. Shu sababli “ijtimoiy soha tadqiqotchilari ko’rsatgan ilmiy yangiliklar” aniq fan soha vakillari tomonidan “umumiylikka asoslangan noaniqlilik” deb baholanadi. Agar muammoga aniq rejali yondashuv ilgari surilsa, keng jamoatchilik tomonidan berilgan ijtimoiy baholar ham o’zgarishi mumkin. Buning uchun muammoga yondashuvning uslubiy jihatini o’zgartirish kerak bo’ladi. Bular qo’llayotgan metodlar dunyo jamoatchiligi tomonidan ijobiy qabul qilinmoqda. Quyida ularning ayrimlari haqida keltirib o’tamiz:

Gallup International uzoq vaqt vaqt davomida “Gallup International” o’z obro’sini butun dunyo bo’ylab mustaqkamlab kelmoqda. Asosiy tadqiqotlari – jamoatchilik nimani o’ylashlari va his qilishlari bo’yicha tegishli, o’z vaqtida va istiqbolli tadqiqotlarni olib borishga qaratilgan bo’lib, so’rov uslubida olingan mukammal ma’lumotlar asosida ob’yektga (so’rov maqsadi) nisbatan jamoatchilik fikri qay darajada shakllanganligini ko’rsatuvchi ma’lumotlar taqdim etadi.

“Gallup International” so’rovnoma olib borishda quyidagi kriteriyalarga asosiy e’tiborni qaratadi:

– Gallup mamlakatning barcha hududlarida yashovchi 18 va undan katta yoshdagi fuqarolari bilan ikki rejali (ramkali dizayndan foydalangan holda) intervyu oladi, unda shahar va mobil telefon raqamlaridan foydalaniladi. Gallup tasodifiy raqamni terish usullaridan foydalangan holda stasionar va mobil telefon raqamlarida qo’ng’iroqni amalga oshiradi. Gallup stasionar respondentlarni har

bir xonadondan qaysi a'zoning keyingi tug'ilgan kuni bo'lishiga qarab tasodifiy tanlaydi. Gallup asosan ko'p millatli davlatlarga hududiy kesimda, ya'ni shu hudud tub aholisi so'zlashadigan tilida respondentlar bilan intervyu o'tkazadi;

– har bir so'rov uchun so'rovda qatnashgan 18 va undan katta yoshdagi respondentlar soni “Gallup US Poll” faoliyati davomida o'zgartirilib boriladi. Masalan, 2008-2012-yillarda Gallup kuniga taxminan 1000 ga yaqin AQSH fuqarolaridan intervyu olgan bo'lsa, 2013-2016 yillar mobaynida kuniga taxminan 500 ga yaqin amerikalik tadqiqotga jalb etilgan respondentlar bilan so'hatlashgan. 2017-2020 yillarda Gallup haftasiga taxminan 1500 tadqiqot respondentlari bilan so'hatlashdi;

– Gallup tadqiqot olib boruvchi asosiy mezonlar: tashkilot asosiy ikkita namunaga, ya'ni stasionar va uyali telefon foydalanuvchilarining teng bo'lmagan tanlash ehtimoli hamda javob bermaslik va ikki marta qamrovini tuzatish uchun namunalarni o'lchash prinsipiga tayangan holda ishlaydi. Gallup, shuningdek, respondentlarning jinsi, yoshi, irqi, millati, ma'lumoti, mintaqasi, aholi zichligi va telefondan foydalanish holati (faqat uyali telefon, faqat stasionar, ikkalasi va asosan uyali telefon) bo'yicha ko'rsatkichlariga ham e'tibor qaratadi.

Tahlil: Gallup tadqiqot markazining ushbu “so'rov o'tkazish” metodining ahamiyatli jihati shundaki, media axborotdan foydalanuvchi respondentlar bugungi kunda son jihatidan juda ko'p tarmoqlardan foydalanmoqda. Odatda bu holatda “jamoatchilik fikri shakllanishiga media axborot ta'siri qanday kechmoqda?” kabi savollarga javob topish qiyin kechadi. Agar Gallupning so'rov o'tkazish uslubidan foydalangan holda tadqiqot olib borilsa, bir nechta tarmoqlar kesimida olib qaralganda ham natijalar o'rtasidagi korrelyasion aloqadorlik topiladi. British Institute of Public Opinion tadqiqot uslubidan kelib chiqqan holda quyidagi tamoyillarga asoslanib o'z xulosalarini e'lon qiladi:

– so'rov o'tkazishda ikkita asosiy prinsipga amal qilinadi: qaysi odamlar bilan so'hatlashish va ularga qanday savollar berish kerak! Bu tanlovlar oddiy ko'rinadi, lekin ikkalasi ham oddiy emasligi aniq. Chunki, tanlagan strategiyalar javoblarga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin;

– oddiy tasodifiy tanlamalar ikkita muhim xususiyatga ega: har bir shaxs tanlamaga qo'shilish uchun tasodifan tanlanadi va populyasiyaning har bir a'zosi namunaga qo'shilish uchun teng imkoniyatga ega bo'ladi. – so'rovning o'ziga xos xususiyatlariga, ya'ni tadqiqotchilar va amaliyotchilarning respondentlarga qanday savollar berishiga asosiy e'tibor beriladi. So'rovlarda savollarning so'zlashuvining ta'siri haqida ko'p narsa berishi inobatga olingan holda savolnoma tuziladi. Shu orqali berilgan savollar va ularni berish tartibi olingan javoblarga qanday ta'sir qilishi nazorat qilinadi;

– tadqiqotchilar va amaliyotchilar so‘rov o‘tkazish namunasini chizish va namunani yig‘ish jarayonlari o‘rtasida yuzaga keladigan nomutanosibliklarni hisobga olish usullarini ishlab chiqadilar. So‘rovda qatnashish uchun tanlangan respondentlarning hammasi ham intervyu olishga rozi yemasligi inobatga olingan holda reja tuziladi va uning muqobil variantlari ishlab chiqiladi.

Tahlil: bunday metod orqali “jamoatchilik fikri shakllanishiga media axborotning ta’sir kuchi qanday bo‘lmoqda?” kabi savollarga aniq javob olish mumkin. Masalan, “British Institute of Public Opinion» uslubidan foydalangan holda: “sizga ushbu platformadan foydalanish yoqadimi?” sarlavhasi ostida mantiqan bir birini to‘ldiruvchi qisqa, ammo son jihatidan ko‘p miqdordagi savolnoma beriladi. Respondent ushbu qisqa ammo uzun savolnomaga “boshida qiziqish”, “keyinroq zerikish”, “undan so‘ng toliqish” va nihoyat “aniq” javob beradi. Chunki, “British Institute of Public Opinion” tadqiqot metodining mohiyati shunday natija olishga qaratilgan.

Institut für Demoskopie Allensbach olib boradigan tadqiqotlarida qo‘llaydigan asosiy metodlar:

– “So‘rovlar konferensiyasi”ga izoh: Allensbach instituti tomonidan berilgan barcha savollar anketa konferensiyasi xodimlari tomonidan birgalikda ishlab chiqiladi, shuning uchun savol matnlari so‘rovni topshirgan shaxs yoki mijoz nuqtai nazarini aks ettirmasligini, balki xolis va oson tushunarli tarzda shakllantirilishini ta’minlaydi.

– Allensbach instituti tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bozor va ijtimoiy tadqiqotlar sohalarida mavjud bo‘lgan barcha usullarni qo‘llaydi: “Yuzmayuz so‘rovlar”, “Telefon so‘rovlari”, “Onlayn so‘rovlar”, “Pochta so‘rovlari”, “Sifatli tadqiqotlar (intervyu qo‘llanmasi, fokus-guruhlar yordamida o‘tkaziladigan chuqur suhbatlar)” va hok.

Tahlil: yuqorida keltirib o‘tilgan so‘rovnoma olib borish metodlari hozirgi “tadqiqot olib borish metodologiya”si yo‘nalishida yuqori mavqega ega hisoblanadi. Chunki, media axborot yetkazish asosan virtual olamda aks etayotganligi sababli, bu kabi metodlardan foydalangan holda jamoatchilik fikrini shakllanish bosqichlarini, unga ta’sir etayotgan omillarning kechish dinamikasini mantiqiy izchillikda tahlil qilish uchun ham “Institut für Demoskopie Allensbach” uslubiga bo‘lgan ehtiyoj yuqori bo‘lib qolmoqda.

Vserossiyskiy syentr izucheniya obshchestvennogo mneniya – jamoatchilik fikrini o‘rganish markazi sifatida tashkil etilgan. Tashkilot marketing hamda ijtimoiy fikrni o‘rganish borasidagi ijtimoiy-siyosiy tadqiqotlarni olib boradi. Markaz asosan quyidagi yo‘nalishlarda tadqiqot olib boradi:

– siyosat (saylov tadqiqotlari, jamoatchilikni hokimiyatdan qoniqish monitoringi);

– ijtimoiy soha (ta’lim, tibbiyot, oila, uy-joy kommunal xo’jaligi, korrupsiyaga qarshi kurash borasida jamoatchilik fikri);

– biznes (moliya va sug’urta, ko’chmas mulk bozori, mahsulot va korporativ brendlarni rivojlantirish, korporativ obro’ni rivojlantirish, tovar belgisi ekspertizasi, axborot texnologiyalari bozori, media o’lchovlari, sport sanoati, avtomobil bozori) va boshqalar kiradi.

Markazning ishlash uslubida qo’llaniladigan eng ommabop metod “Ko’cha so’rovi” uslubi bo’lib, bu ma’lumot olishning eng keng tarqalgan va tezkor usullaridan biri hisoblanadi. Bu usul – ko’chada o’tkaziladigan rasmiylashtirilgan intervyu metodi bo’lib, so’rovning maksimal anonimligini ta’minlashga qaratilgan.

“Ko’cha so’rovi” metodini qo’llanilish mexanizmi quyidagicha ishlab chiqilgan:

– “Ko’cha so’rovnoma”si odatda kichik hajmda bo’ladi, shu jumladan 15-20 tezkor javob savollari;

– tadqiqot davrida olingan ma’lumotlar yashash joyidagi oddiy so’rovlar jarayonida olingan natijalar bilan taqqoslanadi. Bu jarayonda Rossiya Federatsiyasining kattalardan iborat aholisini ifodalovchi jamlanma – 1500-2000 respondent qamrab olinadi;

– ko’chalarda ovoz berish uchun saylov uchastkalari ro’yxati (ko’chalar, savdo markazlari, kinoteatrlar va boshqalar) tuziladi, bu yerda maqsadli guruhlar vakillari bilan so’hbatlar o’tkazilishi mumkin. Odatda bitta so’rov punktida 10-15 ta intervyu o’tkaziladi;

– Aholini ko’chada o’rganish uchun namuna ko’p bosqichli qatlam sifatida shakllantiriladi. Tadqiqot maqsadlariga qarab, oxirgi bosqichda kvotalar yoki maqsadli tanlashning boshqa usulidan foydalanish mumkin;

– “Ko’cha so’rovi” doirasida intervyu oluvchilarning ishi sifatini nazorat qilish tizimining o’ziga xos xususiyati qo’shimcha tekshirish turining mavjudligi – so’rov o’tkazuvchining ishini so’rov o’tkazish joyida bevosita kuzatish va ikkalasini ham ochiq tekshirish imkonini beradi;

– metod tashkilotchisi va maxsus tayyorgarlikdan o’tgan nazorat guruhi tomonidan mustaqil, yashirin nazorat olib boriladi. Bu tashkilot vakillari bo’lishi mumkin bo’lgan so’hbatdosh bilmaydi.

Bundan tashqari, media axborot vositalarining ijtimoiy fikrga ta’siri, bu tizimdan foydalangan holda jamoatchilik fikrini shakllantirish borasida jahonda

olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar bo'yicha quyidagi yondashuvlarni keltirib o'tish mumkin:

1. Dunyoning barcha tadqiqot markazlari jamoatchilik fikrini o'rganish amaliyotlarida qo'llab kelayotgan uslublarda: gazeta ma'lumotlari, yangiliklar va fikrlar "ombori" hisoblangan Veb-saytlar, media axborot yetkazuvchi vositalar – radio, televizor hamda ijtimoiy tarmoqlar – elektron pochta va bloglar allaqachon an'anaviy metodlar qatoriga kirib ulgurd. Masalan, XXI-asrning dastlabki yigirma yilligida AQSH media axborot vositalari jamoatchilikning konservativ yoki liberal qatlamlarini ma'lum shaxslar va masalalarga qarata o'zgartirish ustida olib borgan tadqiqotlarida, yuqorida keltirib o'tilgan metodlar ustuvor ahamiyatga ega bo'lib keldi.

2. Ommaviy axborot vositalarining tarkibiy qismi hisoblangan media axborot manbai (ijtimoiy tarmoqlar) – jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi, ya'ni "jamoatchilikda yashirin munosabatni" qaror toptiruvchi mexanizm sifatida keng faoliyat olib bormoqda. Bu yo'nalish metodologiyasi tasdiqlash va ularni "faollashtirishi", ya'ni odamlarni harakatga undash yo'lini o'ziga qurol sifatida olib, "onlayn munosabat"ga asosiy vosita sifatida qaramoqda. Chunki, bu usul orqali tashkilotchi kuchlar "uchinchi shaxs" sifatida "sahna ortidagi qahramon" bo'lib, ikki qarama-qarshi kuchlarni harakatga keltirish orqali shakllangan jamoatchilik fikridan o'z maqsadi yo'lida foydalanadi.

3. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy media, turli darajada, odamlarga ta'sir o'tkazib, o'z maqsadi yo'lida boshqalar nomidan fikr bildirishi va shu orqali siyosiy rahbarlarga bosim o'tkazishi mumkin. Ular katta auditoriyani boshqarish orqali davlat organi (hokimiyat) va jamoatchilik auditoriyasining muvozanatini ushlab turadi. Shu tarzda ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini ko'p sonli shaxslar va keng geografik hududlarni qamrab olish imkoniyatiga ega hisoblanadi. Masalan, ba'zi Yevropa mamlakatlarida radioeshittirishlar, ayniqsa televideniyeining o'sishi parlament tizimining ishlashiga ta'sir ko'rsatdi. Televideniyeidan oldin milliy saylovlar asosan bir qator nomzodlar yoki partiyalar o'rtasidagi parlament o'rinlari uchun kurash sifatida ko'rilardi. Elektron (media) ommaviy axborot vositalarining texnologik jihatdan takomillashgani sari saylovlar manfaatdor asosiy partiyalar yetakchilari o'rtasidagi shaxsiy kurash ko'rinishini namoyon eta boshladi.

4. Bugungi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda media (elektron ommaviy axborot) vositalari bilan ommaviy axborot vositalari (gazeta, jurnal va televideniye) bir xil maqomda qaralishi ham mumkin. Chunki, media axborot uzatish imkoniyati cheklangan mamlakatlarda kam tarqalgan yoki ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklanganlik bilan bog'liq muammolar, an'anaviy va

noan'anaviy axborot vositalarining imkoniyatini tenglashtirib qo'yadi. Shu sababli rivojlanayotgan mamlakatlarda savodli kishilar gazetadan foydalansa, boshqa shaxslar "qishloq radiosi" yoki "jamoat televideniye"si atrofida to'planishib, lokal darajadagi jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Shuning uchun ham bunday davlatlarda muhim yangiliklar hukumat tomonidan nazaratda ushlab turiladi. Natijada, mamlakatlarda ko'p ma'lumotlar mish-mishlar orqali uzatiladi. Oqibatda axborot og'zaki so'z (yoki odamdan odamga muloqotning boshqa shakllari, matnli xabarlar) tariqasida yetkaziladi. Ammo, jamoatchilik fikri shakllanishiga qo'yilgan bunday to'siq – reaksion kuchga ega bo'lib boradi. Masalan, shu uslubda ishlovchi avtoritar yoki totalitar mamlakatlarda yashirin jamoatchilik fikri shakllanib, revolyusion ijtimoiy fikr gavdalanishini ta'minlaydi.

5. Media axborot vositalari asosida jamoatchilik fikrini shakllantirish amaliyoti bilan shug'ullanayotgan ba'zi "guruhlar" – ilmiy asosli so'rovlar o'tkazish, jamoaviy tarzda ko'ngilochar tadbirlarni tashkillashtirishdan tortib, jamoatchilik fikrini manipulyasiya qilishgacha bo'lgan jarayonlarda OAVdan asosiy qurol sifatida foydalanib, manfaatdor guruhlar yoki muayyan muammolarga oid tashkilotlar tomonidan ilgari surilayotgan tashabbuslarni rag'batlantirish bilan keng jamoatchilik fikriga ta'sir etadi. Bular olib borgan so'rovlari natijalaridan o'z sabablarini haqiqatdan ham muhimroq ko'rsatish vositasi sifatida foydalanib, tor doiradagi maqsadlar yo'lida, keng qamrovli jamoatchilik fikrini shakllantirish orqali amalga oshirishni afzal bilishadi.

6. Media axborot makonida "fikir yetakchilari", ya'ni boshlovchilar ommabop muammolarni aniqlashda va ular bo'yicha individual fikrlarga ta'sir o'tkazishda katta rol o'ynaydi. Ayniqsa, siyosiy yetakchilar ommaviy axborot vositalarida unga e'tibor qaratishga qaror qilsalar, nisbatan noma'lum muammoni milliy muammoga aylantirishi mumkin. Bu jarayonni boshqarishda "fikir yetakchilari" fikrni birlashtirish va biror mavzuda asosiy kelishuvga ega bo'lganlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish media axborotni qanday boshqarilayotganligi bilan o'lchanadi. Masalan, ikki tomonlama (sharhlovchi va boshqaruvchi) boshqarish uslubi orqali bir vaqtning o'zida jamoatchilik fikrini ham shakllantirish, ham boshqarish mumkin. 7. Jamoaviy fikrni shakllantirishda psixologik tarkib, shaxsiy sharoit, tashqi ta'sirlar muhim rol o'ynaganligi sababli, biror masala bo'yicha jamoatchilik fikri qanday shakllanishini oldindan aytish qiyin. Ammo media axborot manbaidan foydalangan holda jamoatchilik fikridagi o'zgarishlarga erishish muammo tug'dirmaydi. Chunki, jamoatchilik fikrini aniq voqealar va holatlar bilan izohlash mumkin.

8. Jamoatchilik qarashlari, nuqtai nazariga jamiyat talablari mos kelmasa, davlat islohotlariga nisbatan o'zlarining munosabatlarini o'zgartiradilar. Shuning uchun ham jamoatchilik fikridagi ba'zi o'zgarishlarni tushunish mutaxassislar uchun qiyinchilik tug'diradi. Aslida bu fenomenning murakkab tuzilma ekanligi ham shunda. Umuman olganda XX asrning ikkinchi yarmida dunyoning ko'p joylarida din, oila, ijtimoiy munosabat, ijtimoiy farovonlik indeksi va iqtisodiyotga bo'lgan munosabatda katta o'zgarishlar yuz berdi. Garchi bu sohalarning barchasida muhim masalalar jamoatchilik e'tiborida muhokama etilgan bo'lsa-da, jamoatchilik nuqtai nazari va qarashlaridagi o'zgarishlar ko'lamini biron bir yirik hodisaga, hattoki, biron bir majmuuga bog'lash qiyin. Chunki, u (jamoatchilik fikri) o'z shakliga ko'ra serqirra, doimiy o'zgaruvchan, tashqi va ichki ta'sirdan kuch oluvchi jarayonlar hosilasidir.

9. Ingliz faylasufi va iqtisodchisi Jeremi Bentam shunday fikrni ilgari suradi: qonun chiqaruvchi (Senatning yuqori va quyi palatasi) organlar hal etishi qiyin kechuvchi eng katta muammo "jamoat fikrini murosaga keltirish"dir. Shu sababli ular chiqarayotgan qonunini jamoatchilik e'tirozisiz qabul qilishiga erishish uchun "egiluvchanlik" siyosatini olib boradilar. Zarurat tug'ilganda jamoatchilik fikriga bo'ysunadilar ham deydi. Uning bu fikridan ham bilish mumkinki, jamoatchilik fikri nafaqat qonunlarni ishlab chiquvchi organlar faoliyatini nazorat qiladi, balki, ularni boshqaradi ham. Ayniqsa, bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan jamiyatda media ta'sirning oshishi ortidan kelib chiqayotgan "jamoatchilik so'rovlari" va ularning rezonansi davrida, yanada yaqqolroq kechmoqda.

– Media axborot asosida jamoatchilik fikriga ta'sir etish vositalari sifatida ommaviy kommunikatsiyalar, media psixologiya, media sosiologiyasi, media effektlar, media madaniyatni shakllantirish vizual auditoriya va hokazolarni keltirib o'tish mumkin. Umuman media axborot vositalarining ta'siri inson hayotining ko'plab jabhalariga bilvosita ta'sir etib, ma'lum bir tarzda ovoz berish, individual qarashlar va e'tiqodlarni shakllantirib kelmoqda. Ommaviy axborot vositalarining umumiy ta'siri yillar davomida keskin oshib borgani sari media axborot vositalarining ta'sir territoriyasi ham takomillashib bormoqda.

– Bugungi kunga qadar media axborot vositalari va uning jamoatchilik fikriga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan bir qancha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Bryant va Zillmann media effektlarni "ommaviy axborot vositalari orqali muloqotning ijtimoiy, madaniy va psixologik ta'siri"ga bog'lab tushuntirishgan. Perse jamoatchilik fikriga media ta'sirni "ommaviy axborot vositalarining shaxs va jamiyatga ta'sirga bog'lab, uni qanday nazorat qilish, kuchaytirish yoki yumshatish" mumkinligi ustida tadqiqotlar olib borgan. Lang

media effektlar “qanday turdagi kontent, qaysi turdagi vosita, qaysi odamlarga, qanday vaziyatlarda ta’sir qilishini” o’rgandi. McLuhan o’zining ommaviy axborot vositalari ekologiyasi nazariyasida jamoatchilik fikriga ta’sir etuvchi media axborot effektlarni “O’rta bu xabardir” deb ta’kidlaydi.

Xulosa. Birinchidan, jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi media axborot yetkazishga qaratilgan “media tadqiqot” usullari tadqiqot loyahasini amalga oshirishning amaliy proseduralari hisoblanib, ushbu usullar tarkibiga media ma’lumotni kontent tahlil qilish, so’rovlar, fokus-guruhlar, eksperimentlar va ishtirokchilarni kuzatish orqali ta’sir etish mexanizmlarini ishlab chiqish. Tadqiqot usullarida sinov sub’yektlari ishtirokini ta’minlash yoki media axborot vositalarini tahlil qilishda ob’yekt va sub’yekt aloqadorligini ta’minlar – media axborot tizim metodologiyasining asosi hisoblanadi.

Ikkinchidan, jamoatchilik ongi o’zgarishiga qaratilgan media axborotni tahlil qilish – bu aloqa mazmunini tizimli, miqdoriy tahlil qilish texnikasini o’rganish uchun muhim mexanizm hisoblanib, u kontent tahlilini o’tkazishda duch keladigan muammolarni hal qilishni ta’minlaydi va respondentlar texnikani osongina tushunishlari va qo’llashlari uchun moslashtirilgan metod hisoblanadi. Ushbu metod yordamida qator tarixiy ahamiyatga ega bo’lgan media xabarlarini transformatsiya qilish, shu orqali bugungi kun talabalari uchun dolzarb va qiziqarli bo’lgan axborotlarni keng jamoatchilikka yetkazish tizimini ham harakatlantiradi. Uchinchidan, onlayn va ijtimoiy media tadqiqotlari asosan innovatsiyalar sohaning yetakchilari tomonidan qo’llaniladigan uslub bo’lib, uning jamoatchilik fikri shakllanishiga bog’liqligi shundaki, bu metod yordamida nazariya va amaliyot bo’yicha yig’ilgan media axborotlarni onlayn tadqiqot hamjamiyatlari orqali hamjamiyat panellariga, blog konchiligiga, ijtimoiy tarmoqlarga, mobil tadqiqot paneliga, elektron etnografiya bosqichlariga yetkazish imkoni mavjud. Uning avfzalligi shundaki, media axborot mexanizmlari hisoblangan Twitter, Facebook va YouTube kanallari orqali keng jamoatchilik fikri shakllanishiga xizmat etuvchi axborotlarni tizimlashtirish imkoni mavjud.

To’rtinchidan, jamoatchilik fikrini tashkillashtiruvchi, boshqaruvchi va nazorat shaklini olib boruvchi media axborot tizimi nazariyani amaliyot bilan integratsiyalashtirgan holda media tadqiqotlarida har bir usul doirasida o’tkaziladigan tadqiqot va tadqiqot natijalarini sharhlash bo’yicha bosqichma-bosqich ko’rsatmalar berib borish asnosida, tarixiy voqealarni chuqur muhokama qilish natijasida jamoatchilik fikriga psixologik ta’sirni amalga oshiradi. Ushbu uslub matnli (ma’lumotli axborot) usullarga xos bo’lib, media

va ommaviy kommunikatsiya tadqiqotlarini olib borishda ham ma'lumotli, hamda vizual axborot yetkazishda katta ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Valkenburg Patti, Peter Jochen, Walther Joseph. (4 January 2016). «Media Effects: Theory and Research». *Annual Review of Psychology*. 67 (1). –R.315-338
2. Lang Annie (February 2013). «Discipline in Crisis? The Shifting Paradigm of Mass Communication Research: Discipline in Crisis». *Communication Theory*, 23 (1). –R.10-24
3. Impact of media use on children and youth. *Paediatrics & Child Health*. 8 (5). 1-May, 2003. –R.301-306
4. *Media Effects*. SAGE Publications, Inc. 3 January 2012. –R.35-63
5. Em Griffin. *A first look at communication theory*, ninth edition. ny: Mcgraw-hill Education, 2014. –316 r
6. Walter Lippmann, *Public opinion*. New York: Macmillan, 1922, –P.29
7. *Perspectives on Media Effects*. Routledge. 1 September 1989
8. Perse. Elizabeth M. (1 January 2001). *Media Effects and Society*. <https://en.wikipedia.org>
9. <https://www.gallup.com/224855/gallup-poll-work.aspx>
10. <https://academic.oup.com/poq/article/85/4/1050/6432522>
11. <https://www.ifd-allensbach.de/service/english/methods.html>
12. <https://www.uky.edu/AS/PoliSci/Peffley/pdf/473Measuring%20Public%20Opinion.pdf>
13. <https://www.britannica.com/topic/public-opinion/Public-opinion-and-government>.

РЕЗИОМЕ

Ushbu maqolada jamoatchilik fikri shakllanishiga bevosita ta'sir etuvchi media axborot vositalari imkoniyatlari, ular tomonidan qo'llanilayotgan uslublar, amalga oshirish mexanizmlari, OAVning shaxs ongini boshqarishga yo'naltirilgan metodologiyasi mazmun-mohiyati ochib berilgan. Bundan tashqari, media axborot yetkazuvchi elementlar o'rtasidagi funksional integratsiyalashuv jarayonlari tezlashuvini keltirib chiqaruvchi omillar – falsafaning alohidalikdan umumiylikka va undan xususiylikka o'tish kategoriyasi asosida qiyosiy tahlil etilib, jamiyatda pozitiv jamoatchilik fikrini shakllantirishga xizmat etuvchi media axborot tizimini tashkillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

РЕЗИОМЕ

В данной статье раскрывающая возможности СМИ, непосредственно влияющие на формирование общественного мнения, используемые ими методы, механизмы реализации, содержание методологии СМИ, направленной на управление сознанием личности. Кроме того, проведен сравнительный анализ факторов, способствующих ускорению процессов функциональной интеграции между медиа – информативными элементами на основе категории философии перехода от единичного к общему и от частного к частному, разработаны предложения и рекомендации по организации медиа-информационной системы, служащей формированию позитивного общественного мнения в обществе.

SUMMARY

This article reveals the possibilities of the media, which directly affect the formation of public opinion, the methods used by them, the mechanisms of implementation, the content of the methodology of the media aimed at managing the consciousness of the individual. In addition, a comparative analysis of the factors that accelerate the process of functional integration between the media elements the transition of philosophy from individual to general and from specific to specific, and proposals and recommendations for the organization of a media information system to form a positive public opinion in society.